

MUNITSIPAL MULKNI BOSHQARISH HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANISHNING MUHIM ELEMENTI: TAHLIL VA TAKLIFLAR

Nuraliyev Rustam Turgunovich¹, Usmanov Behruz Shovkat o‘g‘li²

¹O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi, bo‘lim mudiri, i.f.n., k.i.x.;

²O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Xususiylashtirish va davlat aktivlarini boshqarish muammolarini tadqiq etish markazi, kichik ilmiy xodim.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947503>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada xorijiy olimlarning munitsipal mulkni shakllanishi, boshqarilishi va undan foydalanish masalalari bo‘yicha bildirilgan turli fikrlar keltirib o‘tilgan. Munitsipal aktivlarni hisobga olish, tasarruf etish va foydalanishning amaldagi mexanizmlari tahlil qilingan holda mavjud tizimning asosiy kamchiliklari – oshkoralikning yetishmasligi, mulkdan foydalanish samaradorligining pastligi hamda yagona axborot bazasining mavjud emasligi aniqlangan. Munitsipal mulkni boshqarish samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** munitsipal mulk, boshqarish, samaradorlik, takomillashtirish, qonuniy asoslar, inventarizatsiya, raqamlashtirish.*

Munitsipal mulk – mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari (munitsipalitetlar) tasarrufida va boshqaruvida bo‘lgan hamda mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni xal qilish uchun mo‘ljallangan ommaviy mulk shaklidir. U munitsipal hududning faoliyatini ta‘minlash va rivojlantirishga xizmat qiladigan mulkiy majmualardan iborat bo‘lib (yer, binolar, inshootlar, kommunal infratuzilma, ijtimoiy-madaniy va xo‘jalik obyektlari) hisoblanadi.

Shuni ta‘kidlash lozimki, xorijiy olimlar o‘z ilmiy izlanishlarida, munitsipal mulkni mahalliy darajadagi iqtisodiy rivojlanishning muhim elementi sifatida ko‘rib chiqqanlar. Ular munitsipal mulkning shakllanishi, boshqarilishi va undan foydalanish, shuningdek, uning ijtimoiy soha hamda iqtisodiyotga ta‘siri kabi turli jihatlarini tadqiq etganlar va o‘z fikrlarini bayon qilganlar. Jumladan:

I.V. Yamshikov va E.Yu. Bobrovning[1] ta‘kidlashicha, munitsipal mulkni boshqarish – bu mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining maqsadli faoliyati bo‘lib, u tashqi va ichki muhitning o‘zgaruvchan sharoitlarida mahalliy ahamiyatga ega masalalarni yanada to‘liqroq va tezkor hal etish uchun munitsipal mulk obyektlaridan foydalanishning iqtisodiy hamda ijtimoiy samaradorligini oshirishga qaratilgan.

G.I. Bolshakovning[2] ta‘kidlashicha, mulkiy munosabatlar har qanday zamonaviy jamiyat qurilishining asosini tashkil etadi. Tovar-moddiy boyliklarni iste‘mol qilish jarayonidan avval, ularni ajratish va begonalashtirish jarayoni ro‘y beradi. Tarixiy jihatdan, begonalashtirish, o‘zlashtirish va iste‘mol qilish jarayoni ko‘p hollarda shaxs yoki odamlar guruhining jamiyatning boshqa a‘zolariga jismoniy ta‘sir o‘tkaza olish imkoniyati bilan belgilangan. Hozirgi dunyoda turli ne‘matlarni iste‘mol qilish bo‘yicha ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish jarayoni qonunchilik bilan tartibga solinadi va davlat tomonidan kafolatlanadi. Davlat va munitsipal mulk

shakllari o‘zining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vazifalarni bajarish zarurati hamda tabiiy resurs salohiyatining ayrim obyektlariga (havo maydoni, suv havzalari va boshqalarga) xususiy mulk huquqini o‘rnatish imkonsizligi sharoitida rivojlandi. G.I. Bolshakovaning fikriga ko‘ra, zamonaviy dunyoda davlat va munitsipalitetlar turli xildagi mulklarning eng yirik egalari hisoblanadi. Iqtisodiyotning rivojlanish darajasi, jamiyat farovonligi, alohida xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ko‘rsatkichlari ko‘p jihatdan ushbu ijtimoiy mulk shaklini boshqarish jarayonining samaradorligiga bog‘liqdir. Shu sababli, davlat va munitsipal mulkka oid mulkchilik va boshqaruv munosabatlari jarayonini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

I.I. Ovchinnikov va A.N. Pisarev[3] ta’kidlashicha “Hozirgi vaqtda munitsipal huquq murakkab tizimni tashkil etadi. Bu tizim o‘z ichiga nafaqat munitsipal huquqiy normalarni, balki huquqning turli sohalariga oid normalarni ham qamrab oladi. Bular jumlasiga konstitutsiyaviy, ma’muriy, moliyaviy, yer va boshqa huquq sohalar kiradi”. “Munitsipal mulk” tushunchasini ko‘rib chiqishni uning nomlanishiga asos bo‘lgan atamalarni tushunib olishdan boshlash lozim. Mamlakatimiz olimlari o‘rtasida ushbu huquq sohasining nomi va shunga mos ravishda undan kelib chiqqan barcha atamalar lotincha “municipium” so‘zidan kelib chiqqanligi haqida to‘liq birlik mavjud – bu “o‘zini o‘zi boshqarish huquqiga ega bo‘lgan shahar” yoki “o‘zini o‘zi boshqaradigan jamoa” yoxud “o‘zini o‘zi boshqarishning yagona tizimi bilan qamrab olingan hududiy birlik” ma’nolarini anglatadi.

I.V. Uporov va O.V. Starkovning[4] ta’kidlashicha, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish, nomidan ko‘rinib turganidek, mahalliy darajada, shahar va qishloq aholisiga eng yaqin tarzda faoliyat yuritadi. Aholi mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari va mansabdor shaxslari orqali o‘z kundalik masalalarini hal qiladi. Bu masalalar mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish vakolatiga kiradi (masalan, bolani maktabga joylashtirish va uning o‘rta ta’lim olishi, jamoat transportini tashkil etish, maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish va hokazo).

Muallif E.P. Lesnikova va boshqalarning[5] ta’kidlashicha, munitsipal mulkni boshqarishning samarali tizimini yaratish muammosini o‘rganish zaruratining dolzarbligini shundan iboratki, munitsipal mulk munitsipal tuzilmalarning iqtisodiy asosining elementi sifatida mahalliy byudjetga mustaqil daromadlarning asosiy manbai hisoblanadi. Uning fikriga ko‘ra, munitsipal mulkni boshqarishning asosiy maqsadi investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish, shahar infratuzilmasini rivojlantirish va xavfsizlikni ta’minlash uchun munitsipal tuzilmaning raqobatbardoshligini oshirishdan iborat. Shu bilan birga, mahalliy darajadagi aholi, federal darajadan farqli o‘laroq, tegishli qarorlar qabul qilinishiga bevosita ta’sir ko‘rsatish uchun kengroq imkoniyatlarga ega (ommaviy tinglovlar, yig‘inlar, yig‘ilishlar va boshqa shakllar orqali) bo‘ladi.

Demak, o‘tkazilgan adabiyotlar sharxidan ma’lum bo‘ldiki, munitsipal mulk mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni hal etish uchun xizmat qiladigan ijtimoiy mulk shakli hisoblanadi. U yer, infratuzilma va ijtimoiy-madaniy obyektlarni o‘z ichiga oladi hamda mahalliy iqtisodiy rivojlanishning muhim elementi sifatida ko‘riladi. Munitsipal mulkni samarali boshqarish investitsiyalar jalb etish, ish o‘rinlari yaratish va aholi farovonligini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, uning samaradorligi jamiyat taraqqiyoti va mahalliy hokimiyat organlari faoliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Mintaqaviy darajada munitsipal mulkni boshqarishning amaldagi tizimini tahlil qilish, xamda munitsipal mulkni boshqarish, shuningdek, xorijiy tajribani o‘rganish quyidagi muammolarni aniqlash va takliflarni ishlab chiqish imkonini berdi, xususan:

1. Munitsipal mulkni boshqarishning qonuniy asoslarini takomillashtirish.

Amaldagi qonunchilik (“Davlat mulkini boshqarish to‘g‘risida”gi Qonun, Fuqarolik kodeksi va x.k.), umumiy me‘yorlarni o‘z ichiga olsa-da, munitsipal mulkni boshqarishning barcha jarayonlarini aniq tartibga solishni ta‘minlamaydi. Shu bilan birga, hozirgi kunda mulkni respublika va munitsipal mulkka ajratish amalga oshirilmagan.

Taklif: O‘zbekiston respublikasi “Davlat mulkini boshqarish” to‘g‘risidagi qonunga qo‘shimchalar ishlab chiqish va kiritish lozim. Unda munitsipal mulk tushunchasi va tarkibi, mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlari, tasarruf etish, hisobga olish hamda nazorat qilish mexanizmlari, samarasiz foydalanganlik uchun javobgarlik aniq belgilab qo‘yilishi maqsadga muvofiq.

2. MulK inventarizatsiyasining to‘liq o‘tkazilmaganligi.

Mulkni boshqarish sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri respublika yoki munitsipalitetlar mulkida bo‘lgan mol-mulkning mavjudligi va xususiyatlari haqida to‘liq va dolzarb ma‘lumotlarning yo‘qligidir. Ko‘p hollarda obyektlar ro‘yxatdan o‘tkazilmagan, ularning maydoni, texnik holati va huquqiy maqomi to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar mavjud emas. Natijada ro‘yxatga oluvchi tegishli davlat organlarida noto‘g‘ri ma‘lumotlar shakllanishi va bu ma‘lumotlar Davaktiv agentligiga taqdim etilishi holatlari kuzatilmoqda.

Taklif: Davlat aktivlarini hisobini yuritish tizimida integratsiyalashtirish tizimini faollashtirish, shu bilan birga, ushbu muammoni hal qilish maqsadida mahalliy ijro hokimiyati organlari, kadastr va auditorlik xizmatlarini faol jalb etgan holda, barcha davlat hamda munitsipal mulklarni keng qamrovli raqamli inventarizatsiyadan o‘tkazishni tashkil etish lozim.

Xulosa

Munitsipal mulkni boshqarishning zamonaviy amaliyoti tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, O‘zbekiston Respublikasi mazkur munitsipal tuzilmalarni va ularning iqtisodiy asosi bo‘lgan munitsipal mulkchilikni rivojlantirish borasida kerakli huquqiy asoslarga ega, biroq mamlakatimizda munitsipal mulkni samarali boshqarish mexanizmlari hali shakllanish bosqichida bo‘lib, ularni yanada takomillashtirish va chuqurroq ishlab chiqish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Damdinsuren Gantulga, Yamshikova I.V., Bobrova E.Yu. Effektivnie mexanizmi zarubejnoy i rossiyskoy praktiki upravleniya munitsipalnoy sobstvennostyu // Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitelstvo. Nedvijimost. 2017. T. 7, № 3. S. 11–18. DOI: 10.21285/2227-2917-2017-3-11-18.
2. Upravleniye gosudarstvennoy i munitsipalnoy sobstvennostyu: uchebno-metodicheskoye posobiye dlya vipolneniya prakticheskix rabot obuchayushimisiya po napravleniyu podgotovki 38.03.04 «Gosudarstvennoye i munitsipalnoye upravleniye» / G.I. Bolshakova; FGBOU VO RGUPS. – 2-ye izd. – Rostov n/D, 2019. – 36 s.
3. Munitsipalnoye pravo: Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / I. I. Ovchinnikov, A. N. Pisarev. — 3-ye izd., pererab i dop. — M.: Izdatelstvo Yurayt, 2017. — 000 s. — Seriya: Bakalavr. Akademicheskii kurs.

4. Munitsipalnoye pravo Rossiyskoy Federatsii: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushixsya po napravleniyu podgotovki «Yurisprudensiya» / I.V. Uporov, O.V. Starkov. – M.: YUNITI–DANA, 2017. – 519 s. – (Seriya «Yurisprudensiya dlya bakalavrov»).
5. Lesnikova E.P., Santalova M.S., Soklakova I.V., Yermilina D.A. Problemi v sisteme upravleniya munitsipalnoy sobstvennostyu i puti ix resheniya // Ekonomicheskiye sistemi. 2022. Tom 15, № 2 (57). S. 92–100. DOI 10.29030/2309-2076-2022-15-2-92-100.